

Duurzaamheidsbeoordeling van producten in de waardeketen

www.af4eu.eu

Het zuivelproductievaartuig van de familie Galanos maakt gebruik van de melk met een hoge voedingswaarde van hun boerderij. (foto Lappa V., 2024)

Het beoordelen van de duurzaamheid van de waardeketen is belangrijk omdat het de actoren (bv. landbouwers, veehouders, enz.) in staat stelt de volledige impact van hun activiteiten te begrijpen en te evalueren, van het begin (bv. de inkoop van grondstoffen) tot het einde (bv. de verkoop van producten). Enkele van de doelstellingen van deze praktijk zijn het verbeteren van de ecologische, sociale en economische prestaties van bedrijven, van een eenvoudige veehouderij tot een grootschaligere eenheid, bijvoorbeeld een melkveebedrijf. Een volledige inventarisatie van de uitdagingen en kansen van een bedrijf vermindert het risico op mislukking en verkeerde afstemming die kunnen worden veroorzaakt door een verkeerde inschatting van bestaande en, voor zover mogelijk, toekomstige marktomstandigheden. Deze holistische benadering is essentieel om zakelijk succes op de lange termijn te garanderen en tegelijkertijd wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan.

Er zijn zelfs veel succesvolle voorbeelden van ondernemersactiviteiten, zoals die van een klein familiebedrijf in de heuvels van de berg Tymfristos, waar veeteelt van oudsher al millennia wordt beoefend. Het is de familie Galanos die al generaties lang de traditie van extensieve veeteelt in stand houdt, waarbij gebruik wordt gemaakt van de weiden met een hoge ecologische waarde van de berg Tymfristos.

De samenstelling van de vegetatie, het lokale klimaat en het beheer van de begrazing in beboste weiden en aangrenzende naaldbossen dragen bij tot het welzijn van de schapenkuddes en de hoge kwaliteit van hun producten. De familie onderhoudt Griekse schapenrassen en geeft er de voorkeur aan om de dieren het hele jaar door te verplaatsen.

De oprichter van de nieuwste vorm van bedrijf, de heer Galanos, beoordeelde, voordat hij zijn bedrijf startte, de huidige situatie, de beschikbaarheid van fondsen en de potentiële markt voor de verkoop van zijn producten. Omdat hij de hoogwaardige voedingswaarde kende van melk van een kudde die in de hoge naaldzone graasde, creëerde hij meerwaarde door er een kleine zuiveleenheid van te maken. Hun belangrijkste product is yoghurt gemaakt met de traditionele lokale techniek van gist (probiotica) die een kenmerkende smaak geeft. Ze verkopen het op de lokale markt en brengen daarmee het doel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 'van boer tot bord' in de praktijk.

Het bedrijf is een goed voorbeeld van het belang van het beoordelen van de waardeketen voordat een bedrijfsactiviteit wordt gestart binnen de driehoek 'kwaliteitsproducten, duurzame ontwikkeling en toegevoegde waarde'.

Vasiliki Lappa, Anastasia Pantera, Athanasios Stampoulidis, Andreas Papadopoulos

Departement van bosbouw & Beheer van de natuurlijke omgeving, Karpenissi, Griekenland

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.